

CZU 821.135.1-91:070

PROMOVAREA FOLCLORULUI ROMÂNESC DIN BASARABIA
ÎN REVISTA „CUGET MOLDOVENESC”

Daniela BACIU, asist. univ., drd., Facultatea de Litere,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

Abstract: Numerous journals and newspapers of the 1930s, aiming at integrating into Romanian spirituality, included a series of sections related to folk culture, publishing ethno-folkloric materials and evaluating their role in cultural life, which, unfortunately, are little known to today's readers.

A significant contribution to the understanding of the spiritual heritage of the Bassarabian villages was made by teachers, students, and pupils who were engaged in studying history based on songs, legends, customs, and the occupations of the inhabitants, etc. It was they, who, by preserving and publishing folklore, contributed to the return to the roots, to that solid foundation upon which modernity and the 21st century society were subsequently built.

In this context, the Bassarabian Folklore page, a regular section of the Bălți journal “Cuget Moldovenesc”, provided readers of the time with an extensive collection of folk songs (of longing, sorrow, love and estrangement) and incantations, which aimed to reflect the soul of the Bassarabian peasant. All these had been diligently collected by the Latin language teacher Nicolai Palamaru.

Keywords: Cuget Moldovenesc, folklore, poetry, love, loneliness, longing.

Răsfoind colecția unei reviste sau a unui ziar, poți lua ritmul vieții sociale, politice, economice, culturale sau literar-artistică din epoca respectivă, poți să cunoști fapte, oameni, activități din diverse sfere ale vieții sociale, poți fixa principalele idei și tendințe ce se răspândeau în perioada dată, stabilind, într-un sfârșit, o ierarhie a valorilor pentru studiul evoluției unei culturi.

După cum afirmă Ion Hangiu, în prefața ediției a II-a a *Dicționarului presei literare românești*, făcând apel la trecutul presei, care „legitimează drepturile, aspirațiile și certitudinile” [14, p. XI], cunoaștem „marile performanțe literare și masa producției publicistice, care oglindește atitudinea militantă, civică, de înaltă responsabilitate umanistă, proprie detașamentului înaintat al creatorilor de cultură” [ibidem].

Viața culturală, publicistico-literară interbelică a fost intensă, promovată, mai ales, de publicațiile de provincii, care doreau cu orice preț să încurajeze impulsul creator românesc, publicând, astfel, diverse producții literare.

De menționat, în anii '30 ai secolului trecut au fost realizate lucruri apreciabile cu referire la domeniul folcloric basarabene, datorită relațiilor culturale cu oamenii de știință de peste Prut, care au impulsivat interesul pentru cultura populară. În colectarea folclorului au fost antrenati profesori, cercetători, dar și persoane fără o pregătire specială în domeniu. Unii dintre ei au avut parte de sprijinul și îndrumările personalităților din România, precum Dimitrie Gusti, Constantin Dobrogeanu-Gherea ș.a., care le-au insuflat atașament pentru creațiile orale ale neamului.

Astăzi, există la îndemâna cercetătorului suficient material folcloric. Zeci de cărți și de broșuri conțin lirica și epica noastră populară. Numele lui G. Dem. Teodorescu, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Simion Florea Marian, Ovidiu Bârlea, Alexandru Dobre, Gheorghe Vrabie, Lazăr Șăineanu, Mihai Pop, Petre Ștefănuță, Tatiana Gălușcă ș.a. mărturisesc despre bogăția materialului documentar.

„Cuget Moldovenesc”, revista literară a Societății Culturale Naționale „George Enescu”, are un rol important în evoluția istoriei și culturii românești din Basarabia prin seria de texte (proză, poezii, articole de critică literară, repere folclorice etc.), precum și prin personalitățile care și-au desfășurat activitatea în această redacție.

Obiectivul studiului nostru este de a atenționa asupra activității lui Nicolai Palamaru, nepotul lui Simion Florea Marian (etnograf și folclorist), nume necunoscut de cititorul de azi, președintele *Asociației Profesorilor Secundari* din Bălți, profesor de limba latină, cel care s-a pronunțat în paginile revistei *Cuget Moldovenesc* prin colectarea și publicarea unui șir de cântece populare de dragoste și dor, de jale, de singurătate etc., fără a indica, însă, localitățile sau numele transmițătorilor, fapt ce nu

este nouă pentru cultura populară, căreia îi este specific anonimul, creațiile ei nefiind, în genere, însoțite sau raportate la numele unui autor individual, căci, afirmă Balázs Lajos, „anonimul este o consecință a mentalității mediilor păstrătoare și creatoare de folclor. Colectivitatea se dezinteresează de autor și nu-l înregistrează în conștiința ei” [16, p. 43].

Așadar, rubrica „*Folklor basarabean*”, scris cu „k”, probabil de la termenul unic *folk-lore* („știința despre popor”), propus de arheologul englez William J. Thomson, este prezentă în fiecare număr din anii 1932-1939, inserând în acești ani peste 50 de titluri de poezii populare, dintre care 32 de cântece (16 – Cântec, 7 – Cântec de jale; 6 – Cântec de dor, 1 – Cântec de înstrăinare, 1 – Cântec de despărțire, 1 – Cântec de amar).

Nimic nu poate fi mai interesant, dar și mai anevoios, decât a studia viața și caracterul unei națiuni în cuprinsul cântecelor sale. Sufletul poporului român, după cum a observat Vasile Alecsandri, în prefața colecției sale de „Poezii Populare”, este „un izvor nesfârșit de frumoasă poezie” [1, p. 9]³. De-l muncește dorul, el cântă; de-l cuprinde veselia, el cântă; de-l „apasă” jalea, el cântă; de-l uimește vreo faptă eroică, el dă glas simțurilor sale tot prin cântec. Altfel spus, bucuria și tristețea, dorul și amarul au fost potolite de sufletul deprins cu toate încercările, care a transfigurat realitățile prozaice, transformându-le în minunate creații artistice.

Ce ascunde poezia populară, tot Alecsandri definește cu mare meșteșug, în aceeași prefață: „Comori neprețuite de simțiri duioase, de idei înalte, de notițe istorice, de contribuții superstițioase, de datini strămoșești și mai cu seamă de frumuseți poetice, pline de originalitate și fără seamăn în literaturile străine”⁴.

Aici, descinde cea mai populară temă a „Folclorului basarabean”, cea a iubirii, una dintre cele mai profunde infuziuni ale vieții rustice în cutele nebănuite ale sufletului nostru, având ca motive adorația, jăluirea, dorul, blestemul, sugerate de mesajele de dragoste ori reflecțiile în legătură cu iubirea.

„... - Eu cu tine rîd, vorbesc;
Da' tu crezi că te iubesc,
Eu cu tine vorbă fac,
Da' tu crezi că mi-ai fi drag.
Eu cu tine mînînc, beu
Și tu crezi c'am să te ieu.” [*Cântec* / 8, p. 22]

sau:

„...Frunzășoară poamă neagră,
Fa Ileană, fa Gheordană.
Ochii tăi, struguri de poamă...
Câte târguri am umblat,
Peste ochi de-a tăi n'am dat,
Numa'n târg la Chișinău,
Crește-o floare'n chipul tău.
M'am ținut s'o sap, s'o ieu,
S'o pun în rachiou s'o beu,
Să-mi treacă de dorul tău.” [*Ochii* / 4, p. 7]

Acestea fac parte din categoria poeziilor populare caracteristice *obiceiurilor vieții de familie*, poate domeniul cel mai productiv al folclorului, care marchează momentele esențiale ale vieții omului, existența individului fiind concepută în trei mari etape, marcate ceremonial: nașterea, căsătoria, moartea.

În acest context, revista „Cuget Moldovenesc” publică în paginile sale de folclor poezia „Nenoroc”, care surprinde o dublă secvență din ceremonialul vieții:

„...M'am pornit după 'nsurat,
Nouă sate-am scuturat,
Nouă cai am obosit

³ Ediția de față, îngrijită și prefațată de D. Murărașu, respectă structura ediției din 1866.

⁴ Această prefață a fost tipărită în broșura I-a a baladelor, 1852.

Nouă șele-am irosit,
Pe Maria de-am găsit,
Marți sara m'am logodit,
Miercuri nunta am pornit,
Dar ea Joi a și murit.
Maică-sa 'n prag a ieșit
Și din gură a grăit:
Stați, nuntași, nu deshămați!
Cu Maria mâna dați,
Cu flori să o îmbrăcați

Și-apoi voi s'o 'nmormântați!" [Nenoroc / 6, p. 12]

Aici, despărțirea reprezintă o încheiere oficială a destinului omului, o trecere ireversibilă, din lumea aceasta în lumea „de dincolo”, date de implicațiile ceremoniale.

Dacă ne referim la despărțire, putem observa și o altă dimensiune, dată de ceremonialul nunții, când mireasa pleacă din casa părinților.

„...Iese-afară soacra mică,
Îndesată, puțintică
Și se roagă către soare:
- Soare, soare, frățioare
Ține, soare, ziua mare,
Că fiica mi-e călătoare,
La părinți necunoscuți

Și la oameni neștiuți.” [Cântec de despărțire / 11, p. 18]

Aici, secvența ceremonială de despărțire semnifică ruperea fetei de vechea ei stare, exteriorizând sentimentul dureros, sau cel puțin nostalgic al mamei, pe care această rupere îl include.

În acest context, Simion Florea Marian constată un principiu de căsătorie că „mai fiecare fecior caută a se căsători cu o fată din satul său. Însă fetele sunt acelea cărora nu le convine nicidecum a se mărita prin sate străine” [17, p. 47]. Dintotdeauna fetele au sperat ca alesul vieții lor să le fie consătean: „om din oameni, adică după unul care are neamuri și amici” [ibidem]. Starea de despărțire a fetei de satul unde s-a născut și unde i-au rămas părinții este elucidată în mai multe cântece populare din paginile revistei bălțene, de exemplu:

„Frunzișoară lemn uscat,
Am avut mire din sat,
Dar părinții nu m'au dat,
A venit unul din lume
Și s'a dat din neamuri bune,
Părinții s'au învoit,
Nici trei zile n'am trăit
Înapoi m'am înturnat

La părinți în poartă-am stat” [Cântec de jale / 7, p. 12]

sau:

„Cucule taci, nu cânta
Și mai stai pe-un mărăcine
De-mi cântă frumos și bine
S'asculte maica-mi de tine,
S'asculte la glasul tău,
Să mai treacă dorul meu.
Când eram eu la părinți
Aveai voie tot să cânti
Dar de când m-am streinat,

Cântecul ți l-ai uitat” [Cântec de dor / 13, p. 19]

De precizat, cucul este amintit în colinde, bocete, cântece lirice, superstiții, legende și povestiri, mai cu seamă ca un simbol al singurătății și al izolării, cântarea lui însoțind variate stări sufletești ale

omului. Hans Biederman afirmă că la multe popoare este considerat pasărea sufletelor, vestitorul viitorului și al primăverii [3, p. 123]. După credința poporului român, cucul este văzut ca „o pasăre sfântă, a bucuriei, plăcută lui Dumnezeu, haiducă” care, „asociat primăverii, preia atributele acesteia: putere, vitalitate, sănătate” [2, p. 190]. Prin extensiune, cucul mai este perceput ca „un *prevestitor de belșug* și un *înmulțitor* al roadelor; în virtutea unor asemenea atribute, cucul este frecvent opus morții și întrupărilor ei; el se opune astfel corbului și morții, acestea încercând mereu „să schimbe glasurile” cu cucul, sau măcar să-l îngâne, să-i imite viersul sonor și vesel” [ibidem, p. 191].

Reprezentative, în acest sens, sunt următoarele versuri:

„Frunzuleană pui de nuc,
La fântâna cu uluc
S'o'ntâlnit moartea c'un cuc.
- Bună cale, cucule!
- Mulțămim Mnetale, moarte!
Ce cați, moarte, pe acolo?
- Cat, cucule, zău bine:
Să schimb glasul meu cu tine.
- Eu aceea n'aș mai vra;
Glasul meu nu ți l-aș da,
Că pe mine cin' m'aude
Inimioara 'n trup îi râde.
Da pe tine cin' te vede

Nu mai calcă iarbă verde.” [La fântână / 10, p. 8]

Pe de altă parte, alături de sentimentul iubirii, una din sursele tematice cele mai puternice în poezia populară, o motivație dominant socială în folclorul românesc o au, de asemenea, și cântecele de înstrăinare. Temele vechi de înstrăinare, legate de viața de familie, au consemnat jalea fetei măritate departe de sat, dar și a celui plecat să slujească „printre străini”.

„...Mă pornesc pe drum cu dor,
Dau de jalea fraților
În desimea brazilor.
Mă pornesc pe drum cu stele,
Dau de jalea maicii mele
Lăcrămând pe floricele.
Piatra-i piatră și mai crapă,
Inimioara niciodată...” [Jalea înstrăinatului / 6, p. 12]

sau:

„... Fă-te neagră cerneliță,
Să scrii carte la bădiță
Și lui badea să-i trimeți
Ochii tăi nemângâieți,
Pe șuerul vântului,
În fundul pământului,
Unde badea-i singurel,
Amărit și vai de el,
Amărit și printre spini
Și cu jalea prin străini.” [Cântec de jale / 12, p. 22]

sau:

„Frunzâșoară măr-mălin,
Tare-i rău omul străin:
Rău străin și făr'de tată,
Ca și via făr'de roadă;
Rău străin și făr'de mamă,
Ca și via făr'de poamă;
Rău străin și făr'de frați,

Ca și lumea făr' de brazi;
Rău străin făr' de surori,
Ca și câmpul făr' de flori." [*Străinătatea* / 4, p. 7]

Dumitru Pop precizează: „Când se spune că este „în țară străină”, nu înseamnă că eroul cântecului de înstrăinare se găsea neapărat în altă țară, ci mai degrabă într-o altă zonă etno-folclorică sau într-o altă colectivitate umană decât cea cu care era solidar prin origine și prin viața de până atunci. [...] Orice îndepărtare de spațiul natal, ocrotitor, pune destinul sub semnul imprevizibilului, a dramatismului, probabilitatea „sfârșitului” fiind mult mai mare [18, p. 29].

De remarcat, despărțirea de sat este greu acceptată de omul nevoit să ia calea emigrării, singurătatea căpătând o coloratură aparte, declarată prin atitudinea și reacția lui față de lumea în care trăiește, înstrăinarea neputând fi desprinsă de contextul social care i-a dat naștere:

„Lemnișor, lemn prea frumos,
Să te pleci cu vârful'n jos,
Să mă sui pe vârful tău,
Să mă uit în satul meu,
Satul meu e ca un rai

Unde nici o grijă n'ai." [*Cântec de dor* / 9, p. 8]

Totodată, poeziile-monolog populare pe tema dragostei, reflectă și înstrăinarea față de persoana iubită, care se bazează pe experiențe provocate de percepția dramatică a dorului, care, nu este altceva decât „un organ de cunoaștere a infinitului”, după cum afirma, laconic și profund, Lucian Blaga:

„... Bate vântul, iarba culcă,
Dorul mândrei mă usucă.
Bate vântul, iarba scoală,
Dorul mândrei mă doboară.
Bate vântul, aburește,
Dorul mândrei mă topește:
Când îmi vine mândra'n gând,

Mă usuc ca iarba'n vânt." [*Cântec de dor* / 11, p. 18]

Avem aici o atmosferă largă de doruri și tristeți neconturate, domoale și firești, cu prelungiri în spațiul de umbră și taine al visului, sentimente exprimate printr-un limbajul popular simplu, fiind evidențiate atât prin muzicalitatea versurilor, cât și prin prezența cuvintelor populare: „vâzdoage”, „într-acoace”, „grăiește”, „trag nădejde”, „șede” etc.

De cele mai multe ori, dorul se individualizează ca expresie a trăirii superioare în plan sentimental, fiind ilustrat ca o forță dominantă, cu rol de mesager al sentimentelor curate, trăite cu mare pasiune. De asemenea, putem găsi dorul asociat și cu supărarea sau necazul.

De adăugat, că cuvântul „dor” nu are, de fapt, un echivalent în nici o altă limbă, or, acesta este caracteristic doar nouă, românilor. El ia ființă din scenele vieții, din intimitatea liniștii, a fericirii și a frumosului; în fond e etic, edificator și alimentează instinctele și afecțiunile propriu-zise. Altfel spus, în el noi punem mai toate trăirile, sentimentele umane-pure, de o semnificație aparte.

În lirica de dragoste sunt frecvente și descântecele, categorie a literaturii folclorice de mare rezonanță, reprezentativă a creației orale ce a supraviețuit peste timpuri, practicarea cărora este determinată de situații imprevizibile, care depășesc cursul normal al vieții. De aici, rezultă funcția lor, care este tocmai aceea de a elimina acest imprevizibil, abaterea de la normal și de a reda vieții cursul ei firesc.

Un obstacol în realizarea destinului individual îl reprezintă neîmplinirea erotică cu implicațiile ei privind căsătoria, de cele mai multe ori. Aici, descântecul erotic este menit să provoace depășirea acestui obstacol, fie prin înfrumusețarea fetei, fie prin vrăjirea flăcăului.

Redăm un descântec erotic, al cărui text este conceput sub semnul magiei analogice, realizată prin comparații:

„Să fiu dragă la flăcăi
Cum cafeaua la turci răi,
Ca vinul boerilor.
Să fiu dulce flăcăilor,

Ca laptele mieilor.
Să fiu dulce flăcăilor
Ca soarele la răsărit,
Ca măr dulce la'nflorit.
Să fiu luminoasă și frumoasă,
Cu tulpina de argint,
Cu ramuri de aur pe mine

Până în pământ.” [*Descântec de dragoste* / 10, p. 8]

Aici, abuzul comparativ nu este generat de necesități expresive, ci de intenția creatorului popular de a spori eficiența descântecului, bănuiesc.

Trebuie spus că descânțele își au originea în cultura primitivă. Atât în poezia populară, cât și în practica descântecului, predomină factori care vorbesc despre străvechi credințe magice, despre încercările omului de a supune forțele naturii prin puterea cuvântului și a gestului.

„...Cum popa crucea n'a săruta
Și în slujbă n-a intra,
Așa să nu poată Ion
Fără cuvântul Mariei,
Până cu dânsa n'a grăi,
Cu dânsa n'a sfătui,
Până n'a trece-o peste prag,
Până n'a avea-o cu drag,

Până n'a pofti-o la cap de masă,

Până n'a avea-o frumoasă.” [*Descântec de dragoste* / 12, p. 22]

Descântecul, ca și blestemul, așa cum este el performat în descânțele, își află cel mai adesea puterea de vindecare, în cazul nostru, în forța magică a cuvântului, care nu este altceva decât un legământ de credință în Dumnezeu, o asumare publică a acestei credințe. Suferințele menite prin blestem asupra persoanelor pătimase sunt nu numai dintre cele mai grele, de nesuportat, dar și aducătoare de rușine și batjocură din partea celor din jur.

Blestemul, cu tot ceea ce înseamnă el ca formă de amenințare cu pedepsele grele, cu tot ceea ce atrage după sine, este prezent în multe categorii ale operei populare (descântecul, cântecul de înstrăinare, cântecul de război, basmul, balada etc.), și se rezumă, de cele mai multe ori, la sărăcie, lipsa de noroc sau trădarea în dragoste.

„Cată, bade, mai frumoasă,
Dumnezeu tot nu ți-o lasă.
De-i lua una mai slută,
Dumnezeu tot nu te-ajută.
De-i lua una ca mine,
Dumnezeu să-ți dee bine!
Ie-ți bădiță, ia și zece,
La iubit tot nu m'o'ntrece.
Ie-ți bădiță, ie-ți și-o sută,
Dar'ar Sfântul să iei slută.
Că eu mult te-oiu blăstăma,
Ca iarba te-i legăna.
Ca o creangă te-i usca,
Ca floarea te-i veșteji,

Ca ceara te-i rumeni.” [*Cântec* / 9, p. 8]

Sub aspect tematic, lirica amoroasă din paginile revistei „Cuget Moldovenesc” subscie unui fond universal românesc în care domină relațiile dintre parteneri, unde ficțiunile reproduc file din paginile unui roman sentimental, scris de vârstele dragostei.

Deseori, cântecul de dragoste reliefează și anumite canoane ale frumuseții partenerilor. Frumusețea fizică se divide într-o serie de elemente, care, luate separat, sunt factori stimulatori ai erosului.

„Trupul tău cel subțirel,

Parcă-i tras printr 'un inel,
Dela cap și pân'la brâu,
Parcă ești un spic de grâu.
Dela brâu pân'la picioare,
Parc'ai fi privighetoare.” [Cântec / 8, p. 22]

sau:

„Și-am iubit o dulce floare
Cu cosițe bălăioare
Revărsate jos pe spate,
De m'au dus din sănătate.” [Cântec / 5, p. 4]

Cu referire la construcția versului popular, cunoaștem că un vers dintr-o atare poezie este întotdeauna o sintagmă, deci, o unitate semnificativă și niciodată un element al sintagmei din versul I nu va trece în versul al II-lea.

„La fântâna din răzor
Pleacă visul dor cu dor,
Pe cărarea cu bujor.” [Cântec / 13, p. 19]

Această lege, generează faptul că în poziția finală a versurilor să fie aduse cuvinte cu aceeași funcție sintactică și aparținând, de cele mai multe ori, aceleiași categorii gramaticale:

„Să rămâie pietrele
Și să moară fetele,
Să rămâie doar flăcăii
Și să plângă ca mișaii...” [Cântec / 8, p. 22]

De menționat, în poezia orală românească, mai ales în cântecul liric, textul poetic este deschis frecvent prin versuri stereotipe: „Frunză verde ... Foaie verde...” ce par a nu avea o legătură directă cu restul textului. De exemplu, „Frunză verde mărgărintă, / Cine n'are jale multă [...]”; „Frunză verde și-un gutui / Urîtul mi-l așternui [...]”; „Frunză verde trei vâzdoage, / Drag' mi-i calea într-acoace [...]”; „Frunză verde mărăcine, / De trei zile cucul vine [...]”; etc.

Dacă privim aceste versuri în funcționalitatea lor, explică Balázs Lajos, și le raportăm la versuri similare din poezia de incantație și de urare, rostul lor în sistemul formalizat al versificației se clarifică [16, p. 50].

Pe de altă parte, întemeiat pe circumstanțele prezente și pe cele istorice, mai ales pe frecvența frunzei verzi în viața spirituală a românilor, Hasdeu conchide: „frunza verde rămâne până astăzi ca un act de botez despre antica facere națională pe înverzitul plai” [14, p. 186].

Frunza verde, venită „din iubirea românului pentru natura înverzită”, după cum afirma Vasile Alecsandri, citat de B. P. Hasdeu, are menirea de a „naște în inima românului doruri tainice, porniri entuziaste, care îl fac a uita suferințele trecutului și a visa zile de iubire, de vitejie” [ibidem, p. 179].

Totodată, frunza mai este un imn adus tinereții și resemnării. Un cântec din colecția lui Nicolai Palamaru sugerează aievea acest peisaj al vieții poporului românesc:

„Frunză lată depe baltă,
Bine-am mai trăit odată,
Frunză'ngustă de pârâu,
Nici de-acum n'om trăi rău.
Frunză lată depe baltă
Dragostea noastră-i farmată.
Frunzișoară gălbioară,

Vom tocmi-o'n primăvară.” [Cântec de dor / 11, p. 18]

În concluzie, întâmplările, experiența vieții, observația naturii și tâlcul existenței le-a adunat în limba sa țărănească și le-a dat expresie poetică. Bucuria și tristețea, dorul și amarul au fost potolite de suflul deprins cu toate încercările, care a transfigurat realitățile prozaice, transformându-le în minunate creații artistice, în modelarea cărora se exteriorizează un suflet. Pe cine înfățișează mai mult acest suflet, pe autor sau creația artistică?! De fapt, nu cred că contează. El este un suflet, tocmai pentru că nu poate fi înscris într-o definiție exclusivă. Și, dacă nu poate fi restrâns la individualitatea unei persoane, cu atât

mai puțin poate fi monopolizat de un popor până la gradul de a se putea vorbi doar de sufletul aceluiași popor. Sufletul, orice s-ar zice, nu-i apt să recunoască granițele însemnate cu pietre kilometrice.

Da, el (folclorul) este produs de omul de rând și izvorăște din trăirile, sentimentele și viața omului simplu, dar nu este nici pe departe un simplu produs al socializării, fiind un fenomen de spiritualitate.

Lirica populară are o valoare deosebită prin faptul că este actuală prin abordarea unor aspecte social-morale importante, semnificative, fiind în primul rând trăire, pentru că dorește să ne aducă aminte cum să viețuim, pentru cine și de ce.

Bibliografie:

1. ALECSANDRI, Vasile. *Poezii populare ale românilor*, ediție îngrijită și prefațată de D. Murărașu. București: Editura Minerva, 1973, 305 p.
2. ANTONESCU, Romulus. *Dicționar de simboluri și credințe tradiționale românești*. Ediție digitală, 2016. [online] [citată 22.09.2023]. Disponibil: <https://cimec.ro/Etnografie/Antonescu-dictionar/Dictionar-de-Simboluri-Credinte-Traditionale-Romanesti-l-o.html>
3. BIEDERMANN, Hans. *Dicționar de simboluri*. Vol. I, trad. din l. germană de Dana Petrache, București: Ed. Saeculum, 2002, 300 p. ISBN 973-642-029-9
4. *Cuget Moldovenesc*, nr. 4, 1932, p. 7
5. *Cuget Moldovenesc*, nr. 5-6, 1934, p. 4
6. *Cuget Moldovenesc*, nr. 9-10, 1934, p. 12
7. *Cuget Moldovenesc*, nr. 1-2, 1935, p. 12
8. *Cuget Moldovenesc*, nr. 5-7, 1935, p. 22
9. *Cuget Moldovenesc*, nr. 10-12, 1935, p. 8
10. *Cuget Moldovenesc*, nr. 1-3, 1936, p. 8
11. *Cuget Moldovenesc*, nr. 4-5, 1936, p. 18
12. *Cuget Moldovenesc*, nr. 6-8, 1936, p. 22
13. *Cuget Moldovenesc*, nr. 1-2, 1937, p. 19
14. HANGIU, Ion. *Dicționarul presei literare românești (1790-2000)*, ediția a III-a. București: Editura Institutului Cultural Român, 2004, 921 p. ISBN 973-577-050-4.
15. HASDEU, B. P., *Scrieri*, Vol. 5: *Folcloristică*. Chișinău: Ed. Î.E.P. Știința, 2011, 492 p. ISBN 978-9975-67-659-5.
16. LAJOS, Balázs. *Folclor. Noțiuni generale de folclor și poetică populară*. Cluj-Napoca: Scientia, 2003, 174 p. ISBN 973-7953-06-1.
17. MARIAN, Simion Florea. *Nunta la români. Studiu istorico-etnografic comparativ*. București: Grai și Suflet – Cultură națională, 1995. 605 p. ISBN 973-96826-4-2.
18. ȘTEF, Dorin. *Antologie de folclor din Maramureș*. Baia Mare: Editura Ethnologica, 2007, ISBN 978-973-87953-7-2, appud. Dumitru Pop, *Folclor din zona Codru, Baia Mare*, 1978.